

«Nichts über uns ohne uns». Jenische – Sinti – Roma. Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz.

Christian Mathis, PH Zürich; Willi Wottreng, Arbeitsgruppe «Jenische-Sinti-Roma»

Mit «Jenische, Sinti, Roma – Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz» liegt seit Frühling 2023 ein rassismuskritisches Lehrmittel vor, das ab der 5. Klasse der Primarstufe eingesetzt werden kann. Das Gewicht liegt auf den Lebenserfahrungen von Angehörigen der drei Minderheiten der Jenischen, Sintizze und Sinti, Romnja und Roma. Die Schülerinnen und Schüler lernen, Beleidigungen und Diskriminierungen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, kultureller Zuordnungen oder der äusseren Erscheinung zu erkennen. Sie werden dazu ermutigt, Stellung zu beziehen und verbale Gewalt und gesellschaftliche Ausgrenzung abzuwehren.

Ausgangslage und Entstehungsgeschichte

Ein solches Lehrmittel war schon lange ein Wunsch der drei Minderheiten der Jenischen, der Sintizze und Sinti, Romnja und Roma sowie ebenso des Bundes und weiterer Kreise in Politik, Pädagogik und Öffentlichkeit. So schrieb der Bundesrat 2017: «Eine der Massnahmen des Bundes, die im künftigen Aktionsplan vorgesehen sind, betrifft daher die Unterstützung von Projekten zur Konzeption von Unterrichtseinheiten über die Geschichte und Kultur dieser drei Gemeinschaften.»²⁰ Der Bund unterstützte das Lehrmittel – durch das Bundesamt für Kultur – politisch und finanziell. Schon lange forderten die in der Schweiz lebenden Angehörigen der Minderheiten, endlich in den Schulbüchern und im Unterricht vorzukommen.

Die sogenannten «Fahrenden» sind seit 1997 in der Schweiz als nationale Minderheit anerkannt. 2016 präzisierte jedoch der Bundesrat, dass er mit der Bezeichnung die schweizerischen Jenischen und Sintizze und Sinti meine, sie als nationale Minderheit ausdrücklich anerkenne und sie fortan so benennen wolle. Die Angehörigen der Romnja und Roma verlangen folglich weiterhin, als Minderheit in der Schweiz anerkannt zu werden. Das Lehrmittel behandelt ungeachtet dessen gleichwertig alle drei Bevölkerungsgruppen der Jenischen, Romnja und Roma, Sintizze und Sinti.

Im Juli 2020 verabschiedete das Ministerkomitee des Europarats eine Empfehlung und forderte erstmalig die 47 Mitgliedsstaaten auf, «die Geschichte der Roma und Fahrenden in schulische Lehrpläne und Lehrbehelfe aufzunehmen.» Er hoffte, damit das Verständnis dafür zu stärken, «dass diese Gemeinschaften einen integralen Bestandteil sowohl unserer nationalen als auch unserer europäischen Gesellschaften bilden.»²¹

Fokussiert wird die gelebte Gegenwart

Das Lehrmittel ist politisch und konfessionell neutral, es nimmt aber aktiv Stellung gegen Rassismus in jeder Form. In der Darstellung von Diskriminierungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart stützt es sich auf den aktuellen Forschungsstand. Das Gewicht liegt auf den Lebenserfahrungen von

²⁰ Im «Vierten Bericht der Schweiz zur Umsetzung des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten». Wo genau?

²¹ Mitteilung vom 1. Juli 2020, vgl. <https://www.coe.int/de/web/portal/-/schools-should-include-roma-and-traveller-history-in-teaching-curricula> (9.10.2023).

Angehörigen der drei Minderheiten. Fokussiert wird die gelebte Gegenwart, zu der allerdings auch die Gewalterfahrung der Vergangenheit gehört. Somit gelangt auch die historische Dimension des Umgangs mit den Minderheiten auf dem Gebiet der heutigen Schweiz zur Darstellung. Da Menschen Beziehungen zu anderen europäischen Regionen haben, werden auch gesamteuropäische Diskriminierungen angesprochen.

Das Lehrmittel ermöglicht es, mit den Schülerinnen und Schülern über menschliche Grunderfahrungen nachzudenken, sich ihrer eigenen Wertvorstellungen und Normen zu Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität und Menschenwürde bewusst zu werden sowie diese zu reflektieren. Ein zentrales Ziel des Lehrmittels ist die Rassismusprävention. Am Beispiel von Sintizze und Sinti, Romnja und Roma und Jenischen gilt es, Verständnis für Minderheiten zu schaffen, Respekt für ihre Angehörigen einzufordern, Vorurteile abzubauen und dem Rassismus entgegenzuwirken. So lernen Schülerinnen und Schüler beispielsweise, Beleidigungen und Diskriminierungen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, kultureller Zuordnungen oder der äusseren Erscheinung zu erkennen und werden sensibilisiert sowie dazu ermutigt, Stellung zu beziehen gegen verbale Gewalt und gesellschaftliche Ausgrenzung.

Das Motto des Lehrmittels: «Nichts über uns ohne uns»

Ein wichtiges Prinzip und neuartig in der Lehrmittellandschaft der Schweiz ist, dass Vertreterinnen und Vertreter der angesprochenen Minderheiten, zusammen mit in engem Kontakt zu ihnen stehenden Nichtregierungsorganisationen, das Lehrmittel selbst aktiv gestalten. Dabei wurden sie nicht nur organisatorisch einbezogen, sondern ihre Sichtweisen bestimmten sowohl Inhalte als auch Struktur des Lehrmittels. Von Anfang an galt der Grundsatz «Nichts über uns ohne uns». Das Lehrmittel wurde von einer eigens konstituierten Arbeitsgruppe entwickelt, in der Vertreterinnen und Vertreter der Minderheiten wie auch der Mehrheitsgesellschaft zusammenarbeiteten. Damit wurde ein ethischer Standard für die wissenschaftliche und pädagogische Arbeit zu indigenen Völkern bzw. ethnischen Minderheiten eingelöst. Schon früh kam ein Fachdidaktiker der Pädagogischen Hochschule Zürich dazu, später zwei weitere Fachdidaktikerinnen. Schliesslich wurde das Lehrmittel an der Pädagogischen Hochschule Zürich fertiggestellt und in Schulen getestet.

Didaktische Überlegungen

Das Lehrmittel richtet sich an Lehrpersonen, die interessiert sind, sich auf das Thema Jenische, Sintizze und Sinti und Romnja und Roma in der Schweiz einzulassen. Dies ist besonders dort nötig, wo Kinder etwa in ihrer Gemeinde einem Stand- oder Durchgangsort begegnen oder mit Angehörigen von Jenischen, Sintizze und Sinti und Romnja und Roma in Kontakt stehen und Fragen dazu stellen. Aber auch dort, wo festgestellt wird, dass Schülerinnen und Schüler wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppe gemobbt oder ausgegrenzt werden. Das Lehrmittel kann jedoch auch von interessierten Lehrpersonen eingesetzt werden, die sich mit ihren Schülerinnen und Schülern ohne äusseren Anlass mit der Thematik «Jenische, Sinti, Roma in der Schweiz» im Rahmen des Fachs «Natur, Mensch, Gesellschaft» (NMG) auseinandersetzen wollen.

Lebens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler bilden einen zentralen Bezugspunkt bei der Bearbeitung der Thematik. Das Lehrmittel erlaubt es, auf allfällige aktuelle Ereignisse und Situationen zu reagieren. Mit der Frage nach dem Umgang mit Minderheiten in der Schweiz widmet es sich einer gesellschaftlich relevanten Fragestellung.

Um die Lebensnähe zu gewährleisten und um Klischeevorstellungen und deren Festigung zu vermeiden, wird von Lebensgeschichten ausgegangen. Es stehen konkrete, in der Schweiz lebende

Menschen im Zentrum. Mit dem biografischen Ansatz wird ein induktiver Zugang zu den schweizerischen Minderheiten der Jenischen, Sintizze und Sinti, Romnja und Roma gewählt. Deren Selbstbeschreibungen und Erzählungen bilden also den Ausgangspunkt. Dadurch entstehen Denkanstösse, die von den Lehrpersonen bildungswirksam aufgegriffen werden können. Ausgewählt wurden Personen aus den drei diversen ethnischen Gemeinschaften, Personen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts und mit verschiedenen biografischen Verläufen. Geachtet wurde auch auf regionale Vielfalt. Um möglichst nahe beim Interesse der Schülerinnen und Schüler zu sein, behandelt ein wesentlicher Teil der jeweiligen Erzählung die Jugendzeit der interviewten Personen.

Das Lehrmittel orientiert sich am Prinzip der Mehrperspektivität und fördert die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Im Zentrum steht die Befähigung zu respektvollem Umgang und die Sensibilisierung für die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt in der Schweiz. So schaffen es die Kinder zum Beispiel, strukturellen Rassismus ausgehend von den erarbeiteten Fakten und Fragen zu erkennen und in eigenen Worten zu benennen.

Flexibler Einsatz und vielfältige Lehr- und Lernmethoden

Das Lehrmittel favorisiert kooperative Lernformen. Die Porträts können von Lehrpersonen nach Bedarf, Interesse und verfügbarer Unterrichtszeit einzeln im Unterricht eingesetzt werden und müssen nicht in ihrer Gesamtheit verwendet werden. Das Lehrmittel bietet daher vielseitige Einsatzmöglichkeiten an, Lehrpersonen können Interessensschwerpunkte verfolgen, die Reihenfolge der Biografien ändern und Themen weglassen. Die Biografien stehen auch in sprachentlasteten Versionen zur Verfügung.

Zu jeder Lebensgeschichte bietet das Lehrmittel Fragestellungen und konkrete Aufgaben für Arbeiten mit der Klasse. Die Aufgaben unterteilen sich in verschiedene Aufgabentypen: So gibt es Aufgaben, die zum Verständnis des Gelesenen beitragen und das Gelesene mit den Erfahrungen der Kinder in Beziehung bringen. Andere vernetzen Aspekte der Lebensgeschichte mit ähnlichen Aspekten aus anderen Biografien, wodurch für die Kinder typische Minderheitenthemen verständlich werden. Weiter gibt es solche, die auf Kontextwissen im Kapitel mit Hintergrundmaterialien verweisen und helfen, dieses mit der konkreten Lebensgeschichte verbinden.

Das Lehrmittel kann hier kostenlos heruntergeladen werden: <https://www.set.ch/jenische-sinti-roma/>.

Die Publikation für die breite Öffentlichkeit kann im Buchhandel bestellt werden: Arbeitsgruppe Jenische – Sinti – Roma. 2023. Jenische - Sinti - Roma. Zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz. Zürich: Münster Verlag.

EKR Fachtagung | Colloque de la CFR

Jugend und Rassismus Les jeunes face au racisme

Montag | Lundi 26.06.2023
Wankdorf, Bern | Berne

EKR Fachtagung | Colloque de la CFR

Jugend und Rassismus

Les jeunes face au racisme

Montag | Lundi 26.06.2023

Wankdorf, Bern | Berne

Eidgenössische Kommission gegen Rassismus EKR · Inselgasse 1, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 464 12 93 · ekr-cfr@gs-edi.admin.ch · www.ekr.admin.ch

Commission fédérale contre le racisme CFR · Inselgasse 1, CH-3003 Berne
Tél. +41 58 464 12 93 · ekr-cfr@gs-edi.admin.ch · www.ekr.admin.ch